

Alasan Sebagian Masyarakat Menolak Dan Banyak Pihak Tetap Mempertahankan Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia

Faridatul Munawaroh, Aulya Nanda Prafitasari M.Pd
S1 Agroteknologi
Pendidikan Biologi
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Secara teoritis, Pancasila merupakan falsafah negara (philosofische gronslag). Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara dan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Ada lima prinsip sebagai filosofische grondslag bagi Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berbudaya. Meskipun begitu dikalangan masyarakat baik individu maupun kelompok, ada sebagian masyarakat yang menolak pancasila sebagai dasar negara itu disebabkan karena adanya penurunan kepercayaan terhadap pancasila. Akan tetapi tidak sedikit dan bahkan masih banyak masyarakat yang tetap meyakini dan berteguh pegang terhadap pancasila dan digunakan sebagai dasar negara. Iu semua tergantung kepada kepercayaan masing-masing. Dari sudut sejarah, Pancasila sebagai dasar negara pertama-tama diusulkan oleh Ir.Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 1 Juni 1945, yaitu pada waktu membahas Pancasila sebagai dasar negara. Sejak saat itu pula Pancasila digunakan sebagai nama dari dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, meskipun untuk itu terdapat beberapa tata urut dan rumusan yang berbeda.Pancasila sebagai dasar negara, hal ini berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan Negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Secara historis, Pancasila diambil dari budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

METODE

Dalam artikel ini saya menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Melakukan survei terbatas tentang sejarah terbentuknya teks proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945.
2. Melakukan survei tentang sikap pro kontra masyarakat yang menjadikan pancasila sebagai dasar negara.
3. Penyusunan tugas mengau pada karya ilmiah.

PENDAHULUAN

Secara etimologis Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan kata sila. Panca artinya lima, sedangkan sila bermakna dasar. Dalam kehidupan sehari hari, dua makna ini sering dijadikan sebagai makna dalam memberikan pengertian Pancasila sebagai dasar Negara. Secara terminologi, Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia. Penggunaan kata Pancasila sebagai suatu istilah pertama kali dikemukakan oleh Ir. Soekarno, saat mengucapkan pidato di hadapan sidang hari ketiga Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan lima hal untuk menjadi Dasar Negara Indonesia Merdeka dan memberi nama Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia telah memiliki kekuatan hukum yang kuat, yaitu berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Inpres No. 12 Tahun 1968,13 April 1968. Kini, landasan hukumnya telah disempurnakan menjadi

Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2000. Pancasila telah mendapatkan landasan hukum di atas adalah Pancasila seperti yang terdapat dalam alinea ke VI Pembukaan UUD 45. Pancasila inilah yang sah dan benar yang dijadikan sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila yang benar ini memuat lima sila, yaitu pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, Persatuan Indonesia. Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila merupakan landasan yuridis konstitusional dan dapat disebut juga sebagai ideologi negara atau filsafat negara. Pada saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dinyatakan bahwa bangsa Indonesia memperoleh landasan kehidupan bernegara yang dikenal dengan Undang- Undang Dasar 1945 yang mengandung dasar negara Pancasila.

Akan tetapi ada kalangan dimasyarakat yang menolak Pancasila sebagai Dasar Negara baik individu maupun kelompok, dan itu semua disebabkan karena hilangnya suatu kepercayaan pada negara ataupun pemerintah yang menjalankannya. Ketidakadilan yang terjadi dimana-mana, sistem pengelolaan Negara yang kurang baik, serta para penguasa mengedepankan kepentingan pribadi. Sehingga muncullah suatu pemikiran “kalau para penguasa saja bisa kenapa kami tidak?”. Setelah semua hal diatas terjadi mereka pun mulai berfikir tentang suatu ideologi yang sekiranya akan dapat menguntungkan dirinya ataupun kelompoknya, dan disitulah para oknum-oknum akan menyuarakan suatu ideologi ataupun dasar negara yang baru, sebagai bentuk keresahan akibat ketidakadilan yang terjadi.

Meskipun ada beberapa pihak/kelompok yang menolak Pancasila sebagai Dasar Negara bahkan ingin mengganti Dasar Negara Indonesia menjadi bukan Pancasila, seperti; Khilafah, Liberal, Komunis, maupun Kapitalis, atas dasar ketidakadilan. Namun tidak sedikit juga warga negara Indonesia yang bersifat Pancasila ataupun mereka yang akan membela Pancasila sampai titik darah penghabisan. Kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa Pancasila sudah sesuai dan mencerminkan kepribadian bangsa ataupun diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu dengan adanya ideologi pancasila kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan serta cobaan yang dihadapi bangsa Indonesia semenjak awal kemerdekaan hingga saat ini. Permasalahan dan cobaan bangsa Indonesia itu ditunjukkan oleh adanya upaya-upaya sistematis untuk melemahkan pengalaman ideologi pancasila dari berbagai pihak baik dari dalam maupun dari luar. mereka selalu berusaha menggoyang ideologi pancasila dengan berbagai cara mengganti dasar Negara ini.

Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan RI Pada hakikatnya, Proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti yang pada pokoknya memuat dua hal, sebagai berikut: a. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar.

b. Tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu (Kaelan, 1993: 62). Setelah proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945, kemudian keesokan harinya, yaitu 18 Agustus 1945, disusun suatu naskah Undang-Undang Dasar 98 yang didalamnya memuat Pembukaan. Di dalam Pembukaan UUD 1945 tepatnya pada alinea ke-3 terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia, maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:

- a. Disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga Pembukaan menunjukkan bahwa antara Proklamasi dengan Pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
- b. Ditetapkannya Pembukaan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkannya UUD, Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua Proklamasi.
- c. Pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan, dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila.

d. Dengan demikian, sifat hubungan antara Pembukaan dan Proklamasi, yaitu: memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945, dan memberikan pertanggung jawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945 (Kaelan, 1993: 62-64). Anda dipersilakan untuk mendiskusikan tentang hubungan antara Pancasila dan proklamasi, kemudian membuat rumusan untuk diserahkan kepada dosen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama di Indonesia. Pancasila yang dinyatakan oleh Bung Karno merupakan filosofische grondslag merupakan suatu filsafat, landasan, atau dasar bagi negara Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai landasan kokoh tegaknya suatu negara dalam mencapai cita-cita bangsa. Ideologi suatu bangsa, selain kokoh dan kuat, juga harus sesuai dengan negara dimana ideologi itu dijalankan. Gagasan di dalamnya harus sesuai kondisi negara-negaranya. Untuk negara Indonesia yang pluralistik ini, Pancasila merupakan dasar kehidupan yang mampu mengakomodasikan keanekaragaman dalam kehidupan kebangsaan di Indonesia. Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, berkonsep dasar yang ada pada semua agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung konsep bahwa manusia itu mendapat kehormatan yang sama dalam harkat dan martabat, serta diperlakukan secara adil dan beradab.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia mengandung konsep kesatuan dan persatuan bangsa dari semua perbedaan yang ada di Indonesia baik dari segi suku, agama, dan ras yang berada di dalam negara ini. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, yang dijalankan secara hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan. Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung konsep bahwa kesejahteraan dinikmati dan dirasakan secara merata tanpa memandang kondisi masyarakat, baik perorangan maupun golongan. Pancasila ini merupakan common denominator (kesamaan pijakan) dalam kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang pluralistik ini.

Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yang dapat diartikan sebagai filosofi negara dimana digunakan untuk mengatur pemerintahan negara. Pancasila juga dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa dimana Pancasila menjadi petunjuk dalam menjalankan kehidupan. Sikap mental dan perilaku kita memiliki ciri khas yang berbeda karena adanya Pancasila. Pancasila sudah ada sejak zaman kerajaan namun baru dikenal pada 1 Juni 1945 sehingga Pancasila seperti jiwa yang melekat pada bangsa Indonesia ini. Pancasila sebagai sumber hukum dari segala hukum, semua hukum yang ada didasari oleh Pancasila. Pancasila juga merupakan perjanjian luhur yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan ideologi yang menjadi visi atau arah dalam menjalankan proses penyelenggaraan negara.

Jadi pandangan saya, Pancasila itu merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia ini. Kita dapat membayangkan jika tidak ada Pancasila dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Bayangkan warga Indonesia yang memiliki beragam agama ini tidak dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya dimana hal tersebut bertolak belakang dengan sila pertama. Akan terjadi kemonotonan keyakinan dan terjadi fanatisme yang menolak keyakinan yang lain sehingga menghambat bangsa dalam perkembangan globalisasi.

Pikirkan jika manusia diperlakukan tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia semestinya. Diperlakukan semena-mena diperbudak, disiksa, namun itu semua menjadi hal wajar karena tidak ada batasan yang sangat tidak sesuai dengan sila kedua. Terjadi perpecahan dan perang dimana-mana karena tidak ingin bersatu seperti separatisme dan lain sebagainya yang membuat kekuatan negara menjadi semakin kecil dan mudah dihancurkan negara lain, jika tidak adanya sila

ketiga. Semua orang egois dan tidak mementingkan pendapat orang lain sehingga terjadi otoriter dimana-mana dan semua permasalahan diselesaikan dengan cara pikir satu orang yang selalu berpikiran cara menyelesaikan masalah dengan hal-hal jahat, jika kita tidak bersepakat sesuai sila ke empat.

Bayangkan juga terjadi penyelewengan dan pembagian masyarakat sesuai kasta atau kelas yang membuat perbedaan dalam banyak hal yang tidak adil yang sering membuat terjadinya demo dan iri hati diantara masyarakat yang membuat hal-hal seperti pembunuhan massal bangsawan oleh rakyat kecil maupun sebaliknya, jika tidak adanya rasa adil yang ditanam sesuai sila kelima.

Pancasila merupakan perjanjian luhur bangsa yang dirumuskan dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. BPUPKI merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Selama masa tugasnya, BPUPKI mengadakan dua kali sidang resmi untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara Indonesia. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945 untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Peran Anggota BPUPKI dalam

Perumusan Dasar Negara. Dalam sidang pembahasan dasar negara, para tokoh nasional seperti Moh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno mengusulkan beberapa pandangan tentang falsafah atau dasar negara Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Ketua BPUPKI, K.R.T Radjiman Wedyodiningrat dalam pidato pembukaan sidang. Radjiman menyampaikan, untuk mendirikan negara Indonesia yang merdeka diperlukan adanya suatu dasar negara.

Berikut usulan rumusan dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI:

Moh. Yamin (29 Mei 1945)

Saat mengusulkan rancangan dasar negara, Moh. Yamin mengatakan bahwa, "...rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia; orang timur pulang kepada kebudayaan timur."

"... kita tidak berniat, lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri haram. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya." (Risalah Sidang, halaman 12).

Moh. Yamin kemudian menyampaikan rumusan dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang dan secara lisan. Berikut rumusannya:

Usulan lisan:

1. Peri Kebangsaan.
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan, dan
5. Kesejahteraan Rakyat

Usulan tertulis:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Soepomo (31 Mei 1945)

Dua hari berselang, pada tanggal 31 Mei, Soepomo menyampaikan dasar negara Indonesia merdeka. Berikut isinya:

1. Persatuan (Unitarisme)

2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Soepomo juga menekankan, negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat (golongan politik atau ekonomi yang paling kuat). Menurutnyanya, negara Indonesia merdeka adalah negara yang mempersatukan segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat.

Soekarno (1 Juni 1945)

Pada tanggal 1 Juni, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi dasar negara Indonesia merdeka. Usulannya berbentuk Philosophische Grondslag atau Weltanschauung yakni fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk mendirikan negara yang kekal dan abadi.

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasional atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial, dan
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Soekarno memberikan nama kelima usulan tersebut dengan Panca Dharma. Kemudian, atas petunjuk dari ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila

Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

Para pendiri negara Republik Indonesia menyepakati dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya pada sidang pengesahan UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan UUD 1945, yang mana pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Akan tetapi ada kalangan dimasyarakat yang menolak Pancasila sebagai Dasar Negara baik individu maupun kelompok, dan itu semua disebabkan karena hilangnya suatu kepercayaan pada negara ataupun pemerintah yang menjalankannya. Ketidakadilan yang terjadi dimana-mana, sistem pengelolaan Negara yang kurang baik, serta para penguasa mengedepankan kepentingan pribadi. Sehingga muncullah suatu pemikiran "kalau para penguasa saja bisa kenapa kami tidak?". Setelah semua hal diatas terjadi mereka pun mulai berfikir tentang suatu ideologi yang sekiranya akan dapat menguntungkan dirinya ataupun kelompoknya, dan disitulah para oknum-oknum akan menyuarakan suatu ideologi ataupun dasar negara yang baru, sebagai bentuk keresahan akibat ketidakadilan yang terjadi.

Meskipun ada beberapa pihak/kelompok yang menolak Pancasila sebagai Dasar Negara bahkan ingin mengganti Dasar Negara Indonesia menjadi bukan Pancasila, seperti; Khilafah, Liberal, Komunis, maupun Kapitalis, atas dasar ketidakadilan. Namun tidak sedikit juga warga negara Indonesia yang bersifat Pancasila ataupun mereka yang akan membela Pancasila sampai titik darah penghabisan. Kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa Pancasila sudah sesuai dan mencerminkan kepribadian bangsa ataupun diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri

KESIMPULAN

Pentingnya Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama di Indonesia. Pancasila yang dinyatakan oleh Bung Karno merupakan filosofische grondslag merupakan suatu filsafat, landasan, atau dasar bagi negara Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai landasan kokoh tegaknya suatu negara dalam mencapai cita-cita bangsa. Ideologi suatu bangsa, selain kokoh dan kuat, juga harus sesuai dengan negara dimana ideologi itu dijalankan. Gagasan di dalamnya harus sesuai kondisi negara-negaranya. Untuk negara Indonesia yang pluralistik ini, Pancasila merupakan dasar kehidupan yang mampu mengakomodasikan keanekaragaman dalam kehidupan kebangsaan di Indonesia. Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, berkonsep dasar yang ada pada semua agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung konsep bahwa manusia itu mendapat kehormatan yang sama dalam harkat dan martabat, serta diperlakukan secara adil dan beradab.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia mengandung konsep kesatuan dan persatuan bangsa dari semua perbedaan yang ada di Indonesia baik dari segi suku, agama, dan ras yang berada di dalam negara ini. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, yang dijalankan secara hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan. Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung konsep bahwa kesejahteraan dinikmati dan dirasakan secara merata tanpa memandang kondisi masyarakat, baik perorangan maupun golongan. Pancasila ini merupakan common denominator (kesamaan pijakan) dalam kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang pluralistik ini.

Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yang dapat diartikan sebagai filosofi negara dimana digunakan untuk mengatur pemerintahan negara. Pancasila juga dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa dimana Pancasila menjadi petunjuk dalam menjalankan kehidupan. Sikap mental dan perilaku kita memiliki ciri khas yang berbeda karena adanya Pancasila. Pancasila sudah ada sejak zaman kerajaan namun baru dikenal pada 1 Juni 1945 sehingga Pancasila seperti jiwa yang melekat pada bangsa Indonesia ini. Pancasila sebagai sumber hukum dari segala hukum, semua hukum yang ada didasari oleh Pancasila. Pancasila juga merupakan perjanjian luhur yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan ideologi yang menjadi visi atau arah dalam menjalankan proses penyelenggaraan negara.

Jadi pandangan saya, Pancasila itu merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia ini. Kita dapat membayangkan jika tidak ada Pancasila dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Bayangkan warga Indonesia yang memiliki beragam agama ini tidak dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya dimana hal tersebut bertolak belakang dengan sila pertama. Akan terjadi kemonotonan keyakinan dan terjadi fanatisme yang menolak keyakinan yang lain sehingga menghambat bangsa dalam perkembangan globalisasi.

Pikirkan jika manusia diperlakukan tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia semestinya. Diperlakukan semena-mena diperbudak, disiksa, namun itu semua menjadi hal wajar karena tidak ada batasan yang sangat tidak sesuai dengan sila kedua. Terjadi perpecahan dan perang dimana-mana karena tidak ingin bersatu seperti separatisme dan lain sebagainya yang membuat kekuatan negara menjadi semakin kecil dan mudah dihancurkan negara lain, jika tidak adanya sila ketiga. Semua orang egois dan tidak mementingkan pendapat orang lain sehingga terjadi otoriter dimana-mana dan semua permasalahan diselesaikan dengan cara pikir satu orang yang selalu berpikiran cara menyelesaikan masalah dengan hal-hal jahat, jika kita tidak bersepakat sesuai sila ke empat.

Bayangkan juga terjadi penyelewengan dan pembagian masyarakat sesuai kasta atau kelas yang membuat perbedaan dalam banyak hal yang tidak adil yang sering membuat terjadinya demo dan iri hati diantara masyarakat yang membuat hal-hal seperti pembunuhan massal bangsawan oleh rakyat kecil maupun sebaliknya, jika tidak adanya rasa adil yang ditanam sesuai sila kelima.

DAFTAR PUSTAKA

Bahar, Saafroedin, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (peny.), 1995, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Budiyanto. 2014. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Erlangga

Erwin, Muhammad. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bandung: Rafika Aditama

Latif, Yudi, 2011, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

MPR RI, 2011, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

Notonagoro, 1975, Pancasila secara Ilmiah Populer, Pantjuran Tujuh, Jakarta.

Notanagoro, 1975, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta. Rindjin, Ketut, 2012, Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

<https://detik.com/tag/pancasila>

<https://nusantaranews.co/pancasila-sebagai-dasar-negara-republik-indonesia/>

<https://nusantaranews.co/pancasila-adalah-gagasan-dasar-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara/>

<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3876704/9-fungsi-pancasila-sebagai-dasar-negara-dan-pedoman-masyarakat-indonesia>